

BOG'DORCHILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH DARAJASINI TAHLILI

¹Iroda Rustamova, ²Farkhod Juraev

^{1,2}Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392131>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsiyalarni tadqiq qilishga doir ekonometrik modellarning ikki turi probit (Probit) va logit (Logit) modellari hamda ularning xususiyatlari o'rganilgan. Tadqiqot orqali bog'dorchilikda innovatsiyalarni hisoblash uchun metodologik yondoshuvlar takomillashtirilgan. Ushbu tadqiqot orqali bog'dorchilikda innovatsiyalardan foydalanishni hisoblash uchun takomillashtirilgan uslubiy yondoshuvlar taklif qilingan. Bu yondoshuvlar uchta ko'rsatkichga asoslanadi, ya'ni innovatsion matritsa (IM), innovatsiyalar indeksi (II) va ekonometrik model.

Bog'dorchilik sohasida innovatsion texnologiyalarni qo'llashni jadallashtirish borasida islohotlarni rivojlantirish bevosita fermer xo'jaliklari o'rtasida innovatsion munosabatlarga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilishni taqozo etadi. Ushbu tahlillarni olib borishda 2023-yil-yanvar-fevral oylarida Toshkent viloyati bo'yicha bog'dorchilik xo'jaliklaridan to'plangan so'rovnoma ma'lumotlaridan foydalanildi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar davomida viloyat hududidagi jami 318 ta fermer xo'jaligi ma'lumotlar olingan, shundan bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari soni jami 116 tani tashkil etgan. Tadqiqot ishida bog'dorchilik fermer xo'jaliklarining innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda mahsulot yetishtirishda ularga ta'sir etuvchi omillardan fermer xo'jaliklari boshlig'ining yoshi, ma'lumoti, tajribasi, fermer xo'jaligining umumiy yer maydoni, boshqa faoliyatdan keladigan daromadi, fermer xo'jaligida mavjud texnikalar soni, yerining unumdorligi, moliyaviy barqarorligi, tavakkalchilikka moyilligi va innovatsion texnologiyalardan xabardorligi kabi o'zgaruvchilar (omillar) bilan birgalikda qo'shimcha parametrlar ham erkli o'zgaruvchilar sifatida tahlillarda ishlatildi.

Anketa-so'rovnoma ma'lumotlari yordamida Innovation Index darajasini aniqlash orqali bog'dorchilikda innovatsion texnologiyalardan foydalanish tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: bog'dorchilikda innovatsion texnologiyalar, Probit modeli, Logit modeli, innovatsion matritsa, innovatsiyalar indeksi, ekonometrik model.

Kirish

Innovatsion faoliyatni amalga oshirish, ayniqsa, qishloq xo'jaligi sohasi uchun o'ta dolzarbdir, chunki innovatsiyalar qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni muttasil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotni ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Eng asosiysi, aynan innovatsion texnologiyalar va ularni keng joriy etilishi global muammolardan hisoblangan iqlim o'zgarishi va yer-suv resurslari tanqisligi muammosini samarali hal qilish uchun zamin yaratadi, mehnat unumdorligining o'sishiga, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarni tejashga hamda ishlab chiqarish hajmining o'sishiga yordam beradi.

Innovatsiyalarning bog'dorchilik tarmog'ida iqtisodiy o'sishi va rivojlanishi millat farovonligining asosiy omilidir. Har qanday innovatsiyalarni o'lchash zarur hisoblanadi, chunki bu kelajakda tarmoqni yaxshi tomonga o'zgartirishga va rivojlanishning yo'nalishini to'g'ri

belgilashga yordam beradi. Qishloq xo'jaligi sohasida innovatsiyalarni o'lchash yaqindagi vazifa bo'lib, endigina bu masala yuzasidan ba'zi nazariy fikrlar bo'yicha so'rov o'tkazishni ishlab chiqish va amalga oshirishdan boshlangan. Bunday holat sanoat sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlardan farq qiladi. Qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun innovatsiyalarni o'lchashni yoqlash, faqat O'zbekiston uchun xos bo'lgan xususiyat emas, balki butun dunyodagi, hatto rivojlangan mamlakatlardagi umumiy muammosidir.

Bizning fundamental taxminimiz shundan iboratki, qishloq xo'jaligi sohasida innovatsiyalarni yuzaga keltirish qobiliyatining pastligi nafaqat texnologiyalarning yetishmasligi, balki bir xildagi tranzaksion modellarning yo'qligi bilan ham bog'liq. Mazkur tadqiqot bu maqsadlarga erishish uchun ishlab chiqilgan uslubiyatlarni umumlashtiradi. Bu uslubiyatning asosiy elementlari - *innovatsiya matritsasi*, *innovatsiya indeksi* va u bilan tahlilda hamrohlik qiluvchi ekonometrik model hisoblanadi. Bunda, birinchi solingan o'rinda (inventarizatsiya qilish) tartibga bo'lib, tarmoqdagi aniq kuzatilayotgan innovatsiyalarning xarakterli xususiyatlarini umumlashtiradi. Ikkinchidan, korxonalar tomonidan kichik tarmoqlarga joriy qilinayotgan innovatsiyalarning sifat va miqdor jihatlarini umumlashtiradi hamda yakunda ekonometrik modellardan foydalanib, tanlab olingan tarmoqlarda innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi asosiy omillarni aniqlash mumkin bo'ladi.

1. Tadqiqot metodologiyasi

Agrar sohaning barcha tarmoqlari singari bog'dorchilikda innovatsion agrotexnologiyalarni qo'llash tarmoqda samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Fermer xo'jaliklari tomonidan innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash maqsadida Toshkent va Farg'ona viloyatlari tumanlaridagi fermer xo'jaliklari o'rtasida ijtimoiy anketa so'rovnoma o'tkazildi

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar davomida viloyat hududidagi jami 318 ta fermer xo'jaligi ma'lumotlar olindi. Bizning tadqiqot maqsadimizdan kelib chiqib, bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari soni jami 116 tani tashkil etdi. Shu maqsadda, tadqiqot ishimizning tahlil qismida faqatgina bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalidagi ma'lumotlaridan foydalandik. Shu bilan birga, ushbu tadqiqot ishimizda bog'dorchilik fermer xo'jaliklarining innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda mahsulot yetishtirishda ularga ta'sir etuvchi omillarni ham o'rgandik. Bir nechta empirik tadqiqotlar innovatsion texnologiyalarga, ya'ni tarmoqda joriy etishda ta'sir etuvchi omillarni tavsiflaydi. Jumladan, fermerning yoshi innovatsiyalarni joriy etishga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri ekanligi ayrim iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Shuningdek, fermer xo'jaligi rahbarlarining bilim darajasi va tajribasi tarmoqda innovatsiyalarni joriy etishda asosiy ta'sir qiluvchi omillar ekanligini ta'kidlab o'tilgan.

2. Tahlil va natijalar

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, jami 116 ta bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida anketa-so'rovnomalari o'tkazildi. Bunda erksiz (natija) ikkilik ko'rsatkichi bo'lgan bog'dorchilikda innovatsion texnologiyalardan foydalangan fermer xo'jaliklari hisoblanadi. Shuningdek, tadqiqot ishimizda dunyo tajribasi asosida o'rganilgan fermer xo'jaliklari boshlig'ining yoshi, ma'lumoti, tajribasi, fermer xo'jaligining umumiy yer maydoni, boshqa faoliyatdan keladigan daromadi, fermer xo'jaligida mavjud texnikalar soni, yerining unumdorligi, moliyaviy barqarorligi, tavakkalchilikka moyilligi va innovatsion texnologiyalardan xabardorligi kabi o'zgaruvchilar (omillar) bilan birgalikda qo'shimcha parametrlar ham erkli o'zgaruvchilar sifatida tahlillarda ishlatildi.

So'rovnomadagi ma'lumotlardan foydalangan holda bog'dorchilik xo'jaliklarida innovatsion texnologiyalarga talabning mavjudligi, agar talab mavjud bo'lsa, qaysi turdagi

innovatsion texnologiyalarga talabning yuqoriligi hamda ushbu texnologiyalarning joriy etishdan asosiy maqsad kabi mazmunan tadqiqot ishimizning asl mazmun-mohiyatini ochib beradigan savollari ham o'rin olgan.

Bu o'rinda olingan natijalarni tahlil qilganimizda, Toshkent va Farg'ona viloyatlaridagi bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida innovatsion texnologiyalarga qiziqishi borligi hamda ko'pchilik fermer xo'jaliklari yangi texnologiyalarni joriy etganligi aniqlandi. Bu esa ularning tavakkal qilishdan qo'rqmasligi va moliyaviy jihatdan barqaror faoliyatni amalga oshirayotganligidan dalolat beradi. Shuningdek, ushbu anketa-so'rovnoma ma'lumotlari yordamida "Innovatsiya indeksi" (Innovation Index) darajasini aniqlash uslubi ishlab chiqildi.

Innovatsiya indeksini hisoblash formuladan kelib chiqib, Stata-12 statistik ma'lumotlarni hisoblash dasturidan foydalangan holda amalga oshirildi. Bunda, tahlil qilinayotgan kichik tarmoqning umumiy soni, xo'jalik tomonidan innovatsiyalarni amalga oshirish darajasi hisoblab chiqildi. Innovatsiya indeksi 0 va 1 oraliqda chegaralanadi, ya'ni 0 ga yaqin qiymatlarda innovatsiya indeksi past ko'rsatkichda va aksincha 1 ga yaqin qo'rsatkichlarda innovatsiya indeksi ko'rsatkichi yuqori darajada bo'ladi.

Birinchi bosqichda (yo'nalish) – innovatsion texnologiyalarni tarmoqda joriy etish uchun institutsional, inson kapitali va tadqiqot, infrastruktura va biznesning murakkabligi kabi bir nechta omillar hamda ular ta'sirida yuzaga keladigan boshqa ichki omillarning ta'siri ko'rib chiqiladi.

Bizning ishimizda bog'dorchilik fermer xo'jaliklari faoliyatida indeks ko'rsatkichini baholaganimiz uchun 15 foiz xo'jaliklarda innovatsiya indeksi 0,50 dan balandroq ko'rsatkichni ifodaladi. 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, innovatsiya indeksi darajasini aniqlashda ikki bosqichdagi

omillarning ta'sirini aniqlash maqsadga muvofiq sanaladi.

1-rasm. Innovatsiya indeksi darajasini normal taqsimot qonuni asosida tekshirish natijasi

Qolgan ko'rsatkichlarda fermer xo'jaliklari tomonidan innovatsiyalarga bo'lgan qiziqish hali ham pastligicha qolayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda, innovatsiya indeksi Toshkent viloyatida 0,51 ko'rsatkichni hamda Farg'ona viloyatida esa 0,42 ko'rsatkichni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Innovatsiya indeksi darajasini normal taqsimot qonuni asosida tekshirish natijasi 2-rasm orqali innovatsiyalarni joriy etgan bog'dorchilik fermer xo'jaliklarining normal taqsimot qonuniga bo'ysinishi tekshirib ko'rilgan. Shu bilan birga, innovatsiya indeksi darajasini

normal taqsimot qonuni asosida tekshirib ko'rganimizda, so'rovnomada qatnashgan ko'pchilik bog'dorchilik xo'jaliklarida innovatsiya indeksi ko'rsatkichi o'rta darajadan past ekanligi aniqlandi. Ya'ni, ushbu ishlab chiqilgan mezonlar hudud yoki tarmoqdagi fermer xo'jaliklari innovatsion texnologiyalardan qay darajada foydalanayotganligini aniqlash uchun juda muhim ilmiy uslub hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, tahlil qilinayotgan tarmoqning (fermer xo'jaliklari) umumiy soni, xo'jalik tomonidan innovatsiyalarni amalga oshirish darajasini hisoblash (innovatsion texnologiyalardan foydalanish) ni bilish muhim hisoblanadi. Shu bois, ushbu ishlab chiqilgan mezonlarni quyidagicha izohlashga harakat qildik: past $0 \leq II \leq 0,35$; o'rta $0,36 \leq II \leq 0,75$; yuqori $0,76 \leq II \leq 1$.

Bu yerda, II-innovatsiya indeksi.

Innovatsiya indeksini past, o'rta va yuqori mezonlari bo'yicha natijalari

2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Innovatsiya indeksining past, o'rta va yuqori mezonlari bo'yicha natijalari
 1-jadval.

Tarmoqda innovatsion texnologiyalarni qo'llashga ta'sir etuvchi omillar marjinal ta'sirlari ko'rsatkichlari

Omillar	Innovatsion texnologiyalarni joriy etgan fermer xo'jaliklari
Yoshi	0.0005*** (0.032)
Ma'lumoti	0.0336*** (0.000)
Tajribasi	0.0053*** (0.003)
Umumiy yer maydoni	-0.0015*** (0.013)
Boshqa faoliyatdan oladigan daromadi	0.1005* (0.085)
Texnikalar soni	0.0455 (0.980)

Yerning unumdorligi	0.0024* (0.052)
Moliyaviy barqarorligi	0.1501*** (0.001)
Tavakkalchilikka moyilligi	0.0048*** (0.029)
Innovatsion texnologiyalardan xabardorligi	0.735*** (0.000)
Pseudo R2	0.952
Chi2 (p-value)	185.71 (<0.000)
N	116

* $r < 0.1$, ** $r < 0.05$, *** $r < 0.01$, mos ravishda 10%, 5% va 1% statistik muximlilik darajalari. Qavs ichidagilar standart xatolik hisoblanadi.

Yuqorida ko‘rib o‘tilgan, Toshkent hamda Farg‘ona viloyatlari uchun innovatsiya indeksi darajasi, mos ravishda 0,51 va 0,42 ko‘rsatkichni tashkil etganligi, ushbu viloyatlar innovatsiya indeksi mezonlari bo‘yicha o‘rta darajada ekanligi tahlil natijalari bo‘yicha ilmiy asoslandi. Shuningdek, bog‘dorchilikda innovatsion texnologiyalarni joriy etgan va etmagan fermer xo‘jaliklarining ekonometrik baholash tahlili Probit modeli yordamida tahlil qilindi. Bunda, tarmoqda innovatsion texnologiyalarni joriy etgan va etmagan fermer xo‘jaliklarini ikkilik ko‘rsatkich (0 yoki 1) sifatida olib foydalanamiz. Ya‘ni, tarmoqda innovatsion texnologiyalarni joriy etgan fermer xo‘jaliklari (1) va tarmoqda innovatsion texnologiyalarni joriy etmagan fermer xo‘jaliklari (0) ikkilik ko‘rsatkich sifatida olindi va erksiz o‘zgaruvchi sifatida umumlashtirildi.

Bundan tashqari, tahlillar faqat 44 foizdan oshiqroq fermer xo‘jaligida yerning unumdorlik ko‘rsatkichi unumdor ekanligini ko‘rsatdi. Mavjud erksiz va erkli o‘zgaruvchi ma‘lumotlar asosida fermer xo‘jaliklarida innovatsiyalarni tarmoqda joriy etganlar Probit modeli yordamida tahlil qilib chiqildi.

1-jadvalda model natijalari keltirilgan. Tahlillar natijasi Toshkent viloyatida o‘rtacha 35 va 45 yosh oralig‘ida bo‘lgan bog‘dorchilikka ixtisoslashgan fermerlarda innovatsion texnologiyalarga bo‘lgan qiziqish yuqori ekanligini ko‘rsatdi.

Shuningdek, oliy ma‘lumotli fermer xo‘jaliklari rahbarlarida yangiliklarga bo‘lgan intilish va uni tarmoqda joriy etishga moyillik yuqori bo‘lib, ular sonining 1 foizga oshishi tarmoqda innovatsion texnologiyalarni joriy qiladigan fermerlar sonini 3,4 foizga oshishiga olib kelishi aniqlandi.

Demak, fermer xo‘jaliklari rahbarlarining oliy ma‘lumotli bo‘lishi kelgusida O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida turli innovatsion texnologiyalarni qo‘llashni ko‘payishiga olib kelishi va bu esa tarmoqda barqaror qishloq xo‘jaligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Xulosa

Fermer xo‘jaliklarining moliyaviy jihatdan barqarorligi ham yangi texnologiyalarni qo‘llashda muhim rol o‘ynaydi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, fermer xo‘jaliklarining moliyaviy barqarorligining 1% ga oshishi innovatsion texnologiyalarni qo‘llashni 15% ga oshishiga olib kelishi mumkinligi hisob-kitoblar natijasida aniqlandi. Shu bilan birga, fermer xo‘jaliklarining boshqa daromad manbalarining 1% ga oshishi innovatsiyalarni qo‘llashni 10% ga oshirishi mumkinligi ilmiy isbotlandi.

Yana bir muhim jihat tarmoqda innovatsion texnologiyalardan xabardorlikni oshirib borish va turli usullarda fermer xo‘jaliklariga yangi texnologiyalardan xabar berish ham ularning

innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyatini yanada oshirishi ilmiy asoslandi. Tarmoqda innovatsiyalardan xabardor fermerlarning 1% ga oshishi ushbu texnologiyalarni qo'llashni 7,3% ga oshirish imkonini berar ekan. Shuningdek, so'rovnoma ma'lumotlari asosida tarmoqda innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy to'siqlar sifatida daromad qaytimi muddatining uzoqligi (33%) va moliyaviy yetishmovchiliklar (36%) kabi omillar ko'rsatib o'tildi

Tarmoqda innovatsion texnologiyalarni qo'llovchi fermer xo'jaliklari sonini ortib borishida qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimini (AKIS) rivojlanishi natijasida agroxizmatlar markazi mutaxassislari tomonidan seminarlar, treninglar, dala kunlari o'tkazish va boshqa innovatsiyalarni tadbiiq etish hamda jorish tadbirlar hisobiga amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. Avermaete, T., Morgan, E., Viaene, J., Pitts, E., Crawford, N. and Mahon, D. (2003 b) 'Regional patterns of innovation: case study of small food firms', DRUID Summer Conference 2003 on creating, sharing and transferring Knowledge: The role of geography, institutions and organizations, Copenhagen, pp. 1 – 20.
2. Charles H. Matthews, Ralph Brueggemann (2015). Innovation and Entrepreneurship: A Competency Framework. London; New York: Routledge. ISBN 9780415742528.
3. Zartha, J.; Montes, J.; Vargas, E. Innovasion strategy. Espacios 2016, 37, 7.
4. https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0013.html